

C. LICINIUS ADIN: UNO DE LOS ÚLTIMOS IBEROS¹

Ignacio SIMÓN CORNAGO
Università di Tor Vergata
isimoncornago@gmail.com

I- INTRODUCCIÓN

La lengua ibérica se documenta desde el Hérault, en el sur de Francia, hasta el alto Guadalquivir, en un conjunto de inscripciones que ronda los 1 500 ejemplares y en las que se emplean hasta cuatro sistemas de escritura diferentes: ibérico meridional, ibérico levantino o del noreste, greco-ibérico y también el alfabeto latino, aunque el uso de este último se limita a un pequeño grupo de epígrafes.² Este trabajo se incluye en un proyecto que pretende reunir el conjunto de nombres personales ibéricos que aparecen en inscripciones latinas. Aunque el más conocido de estos epígrafes es el bronce de Áscoli,³ hallado en Roma, fechado en el año -89 y que recoge el nombre de los treinta jinetes que componen la *turma Salluitana* y el de sus respectivos progenitores, la casi totalidad de las inscripciones romanas en las que aparecen nombres ibéricos proceden de la península Ibérica y se datan a inicios del Principado.⁴ Estos nombres son el último testimonio de la lengua ibérica, que durante el reinado de Augusto es sustituida por el latín como lengua escrita.⁵ Dicho cambio también afecta rápida y profundamente a la onomástica personal,

¹ Marie Skłodowska-Curie, grant agreement N° 794476. Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación: Hesperia: lenguas, epigrafía y onomástica paleohispánica (FFI2015-63981-C3-1-P). El trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de los Drs C. Carreras y P. Berni.

² Sobre la epigrafía ibérica, véase *MLH* (volúmenes I-III), obra y *corpus* de referencia, además del Banco de Datos Hesperia (<http://hesperia.ucm.es/>).

³ *CIL* I² 709. Véase la completa edición de Criniti 1970.

⁴ Untermann 1979, p. 49-50.

⁵ Sobre la latinización de Hispania, véase Díaz, Estarán, Simón (en prensa), con el conjunto de la bibliografía al respecto.

por eso nos hemos atrevido a calificar al personaje protagonista de nuestro trabajo como “uno de los últimos íberos”. Esta rápida sustitución de la onomástica vernácula en las regiones ibéricas de la península contrasta vivamente con lo que sucede en la Hispania lingüísticamente indoeuropea, donde la epigrafía romana registra gran cantidad de antropónimos y teónimos vernáculos. En las regiones mediterráneas, donde se concentran algunos de los *corpora* epigráficos más nutridos de Hispania – como *Tarraco*, *Carthago Noua*, *Saguntum* o *Barcino* –, los nombres ibéricos conservados son, sin embargo, un pequeño grupo que no supera la veintena de ejemplos en una zona donde, además, casi no se conoce ninguna inscripción religiosa dedicada a una divinidad local.⁶

En este contexto, caracterizado por la escasez de datos, cada nuevo nombre ibérico tiene una gran importancia. En este caso es un ejemplo singular, pues si la mayor parte de los testimonios aparecen sobre inscripciones en piedra, casi siempre funerarias, el ejemplo que nos ocupa se atestigua en un sello sobre cerámica, impreso en un *dolium* recuperado en Can Pedrerol (Barcelona). El importante caudal de datos onomásticos que ofrece el *instrumentum inscriptum* está aún por explotar, en el caso de la antroponimia ibérica, cabe destacar dos grafitos sobre *terra sigillata* y un sello sobre un lingote de plomo, al que ahora se une este nuevo testimonio. De los dos mencionados grafitos, el primero procede de Isona (Lérida): *Fuluius Abiner*⁷ y sobre él existe una importante bibliografía, a cuenta de su relación con el término **abiner** que aparece en un sello ibérico recuperado en La Caridad de Caminreal;⁸ y el segundo proviene de La Jana (Burriana, Castellón), se trata de un esgrafiado incompleto, en el que es posible reconocer un nombre ibérico: [---? *Ch?*]arite / [---]nradisc[.]r (?).⁹ El tercer ejemplo es un sello sobre un lingote de plomo recuperado en el pecio de Cabrera 5 (Baleares), con el texto TANNIBER, interpretado por sus editores como las abreviaturas de una fórmula onomástica latina, pero que hemos propuesto clasificar como un antropónimo ibérico.¹⁰

II- EL SELLO DE C. LICINIUS ADIN

El personaje solo es conocido por un sello sobre cerámica recuperado en Can Pedrerol (Castellbisbal, Barcelona), en el valle del río Llobregat, en la actual comarca

⁶ Corzo, Pastor, Stylow, Untermann 2007; Velaza 2015.

⁷ *IRCV* n° 11.

⁸ *MLH* IV K.5.4. Véase Moncunill, Velaza 2011.

⁹ Lectura de Corell 2005, n° 95.

¹⁰ Colls, Domergue, Guerrero 1986; Simón 2014.

del Vallés Occidental, junto a la riera de Rubí. En el lugar se realizaron durante 2004 excavaciones de urgencia como consecuencia de las obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Francia. El resultado fue el descubrimiento de una instalación agrícola romana en la que apareció una zona de almacenaje de cereales, aceite y vino, así como un depósito y numerosos hornos metalúrgicos, aunque el yacimiento no pudo ser excavado en su totalidad y la intervención se limitó a unos setecientos metros cuadrados. Esta zona productiva fue construida a comienzos del siglo I con el fin de elaborar vino, pero dicha actividad fue sustituida por la producción metalúrgica en el último tercio de la misma centuria, periodo al que corresponden numerosos hornos de cubeta. La mayor parte de las estructuras exhumadas corresponden a la primera fase de ocupación, es decir, al complejo de producción vitivinícola, que incluye un campo de *dolia* y un *lucus*, que presenta un firme de *opus signinum*. En el área de almacenaje fueron localizadas tres líneas de cavidades para acoger *dolia*, de los que solo se preservaban *in situ* tres ejemplares. El complejo incluía, por tanto, un área de prensado, fermentación y almacenaje de la uva y el vino. Por último, cerca del yacimiento, en las proximidades de la ermita de Sant Quintí, se han localizado restos de un horno para la producción de ánforas tipo Dressel 2-4. El fragmento de *dolium* en el que está impreso el sello que nos interesa, apareció en un nivel de amortización (u. e. 137) fechado en el siglo II.¹¹

El sello, que aparece sobre un pequeño fragmento de pared de *dolium*, ha sido editado por P. Berni y C. Carreras, que lo datan en el siglo I.¹² Está enmarcado por una cartela rectangular que conserva incompleto su margen derecho, no obstante, se preserva parte del ángulo superior por lo que, como señalan sus editores, debe aceptarse que el texto está íntegro: C · LIC · ADIN (**fig. 1**). Lo interpretan como los *tria nomina*, separados por interpunciones triangulares, de un individuo de la *gens Licinia*, pues de tal modo proponen desarrollar la abreviatura del *nomen*: C. Lic(ini) Adin(i). Efectivamente, esta solución parece la más apropiada, pues sólo se documenta en Hispania otro *nomen* con tal inicio: *Licasius*, atestiguado en una única inscripción,¹³ mientras que *Licinius* está ampliamente documentado y, no en vano, es el sexto gentilicio más común en Hispania.¹⁴ El *nomen* es igualmente recurrente en la epigrafía del noreste peninsular y los *Licinii* son una de las familias más importantes de *Barcino*

¹¹ Moret, Carreras, Miró 2013, p. 22-26. También la memoria de excavación: Moret 2004, p. 54, 92, n° 137.03.

¹² Berni, Carreras 2013, n° 158.

¹³ *CIL* II 265.

¹⁴ Abascal 1994, p. 29, 168-173.

desde fechas tempranas: un posible magistrado llamado *L. Licinius* se consigna en una inscripción de época fundacional;¹⁵ a dicha *gens* parece pertenecer también el conocido *Lucius Licinius Sura*, estrecho colaborador del emperador Trajano.¹⁶

Figura 1: Sello de C. LIC. ADIN (fotografía cortesía de P. Berni).

Son varios los sellos sobre cerámica recuperados en la Tarraconense en los que aparecen personajes con el gentilicio *Licinius*, que P. Berni, C. Carreras y O. Olesti relacionan con la mentada *gens Barcinonensis*.¹⁷ Entre ellos recogen varias estampillas sobre ánforas de producción regional, principalmente Pascual 1 y Dressel 2-4, fechadas a finales de época republicana y en el siglo I, en las que se registran sellos con textos definidos por su carácter tipográfico, pero en los que se ha propuesto reconocer, con mayor o menor certidumbre, individuos con el *nomen Licinius: Licini(ius)* (ánfora

¹⁵ IRC IV n° 62.

¹⁶ Berni, Carreras, Olesti 2005; Rodà 2014, p. 22.

¹⁷ Berni, Carreras, Olesti 2005.

Pascual 1, sello documentado en Cap Béar, Port Vendres); *N(?) Lic(inius)* (estampilla documentada en Badalona); *T(itus) Lic(inius)* (sellos sobre ánforas Dressel 2-4, recuperados en La Chretienne H, Saint Raphaël); *N(?) L(ucius) L(icinius)* (también procede de La Chretienne H, Saint Raphaël); *L(ucius) L(icinius) C(?)* (sellos sobre ánforas de tipología indeterminada, descubiertas en Ampurias y Barcelona); *L(ucius) L(icinius) L(?)* (sello sobre un ánfora Dressel 2-4, recuperada en Giraglia); *L(ucius) L(icinius) Q(?)* (marcas sobre ánforas de tipología indeterminada, halladas Sant Miquel de Martres); y *S(extus) L(icinius) L(?)* (sellos provenientes de Sant Miquel de Martres, Can Cabot, Badalona, Cartago y Le Mans).¹⁸

Sin embargo, para nuestro trabajo tienen aún más interés los sellos sobre *dolia*. Cuatro marcas sobre este tipo de contenedores parecen atestiguar a un mismo personaje: *L. Licinius Chres(imus?)*, cuya actividad se sitúa en la primera mitad del siglo I. Tres de las estampillas son impresiones de un mismo *signaculum*: *L. LICC'HR"ES'*, atestiguadas en las *uillae* de Can Feu (Sant Quirze del Vallés) y Castellarnau (Sabadell), ambas en el Vallés Occidental, y una tercera en la villa de Santa Margarida de Montbui (Igualada). La cuarta está realizada con otro sello y procede de Barcelona (Plaça del Rei): *LICINCHRESIMI*.¹⁹ P. Berni, C. Carreras y O. Olesti 2005 las reconocen como marcas de un mismo individuo: *L. Licinius Chres(imus)*, ya que el desarrollo del *cognomen* como el idionimo griego *Chresimus* parece la opción más plausible, pues se trata, además, de un nombre bien atestiguado en Hispania.²⁰

Además, en otro establecimiento vinícola (Castellbisbal), se ha recuperado otro *dolium* sellado: *CLICAL[---]*, donde es posible reconocer a otro personaje de la *gens Licinia*.²¹ Finalmente, se añade a esta serie la marca que nos interesa aquí: *L(ucius) Lic(inius) Adin*. Los editores del sello no interpretan el *cognomen* de este último personaje y es sobre este aspecto donde pretendemos aportar novedades sobre esta estampilla. En primer lugar, hay que señalar que no se recoge en la obra de I. Kajanto ningún *cognomen* latino que tenga tal inicio,²² ni tampoco es posible hallarlo entre la

¹⁸ El catálogo pormenorizado en Berni, Carreras, Olesti 2005, p. 172-175.

¹⁹ P. Berni nos informa que en el sello no se percibe la *L* del *praenomen*, por lo que no es seguro que sea el mismo personaje que aparecen en los otros sellos.

²⁰ Lozano 1998, p. 56-57.

²¹ P. Berni nos comunica que la existencia de este sello es dudosa y que podría ser una duplicación, por error, del ejemplar de Can Pedrerol.

²² Kajanto 1982.

antroponimia griega compilada por H. Solin, sólo podría especularse con *Adimantus*,²³ pero la lectura ADIN está fuera de toda duda.

Ante esta situación, se abre la posibilidad de que el *cognomen* sea un nombre ibérico, ya que *atin* es uno de los formantes onomásticos más comunes en dicha lengua.²⁴ El signario ibérico levantino, como es bien sabido, no distingue entre las oclusivas sordas y sonoras, excepto en aquéllas inscripciones que utilizan el llamado sistema dual.²⁵ Sin embargo, los antropónimos ibéricos documentados en inscripciones latinas aseguran que la forma con oclusiva sonora y no sorda es la correcta, es decir: *adin* y no *atin*, como se atestigua en varios de los nombres de los *equites* del Bronce de Áscoli²⁶ y en varios epígrafes de Hispania: *Tannegadinia*,²⁷ *Viseradin*²⁸ y *Turciradin*.²⁹

También se documenta *Baesadine* en la obra de Livio, nombre de un *imperator Hispanus*: *litterae a Q. Minucio adlatae sunt se ad Turdam oppidum cum Budare et Baesadine imperatoribus Hispanis signis conlatis prospere pugnasse*.³⁰ Entre la epigrafía ibérica contamos, además, con el testimonio que ofrece el mosaico inscrito de La Alcudia,³¹ redactado en alfabeto latino y en el que aparece [*B*]elsadin y Escrad[im], según las restituciones propuestas por J. Siles;³² se suma a este último testimonio las inscripciones que utilizan el llamado sistema dual o que, al menos, son compatibles con él y que presumiblemente lo usan ya que su origen geográfico y cronología lo hacen muy plausible. En estos textos también se registra el formante con oclusiva sonora.³³

Finalmente, hay que señalar que es muy posible que el *cognomen* esté abreviado en el sello, ya que la norma es que los nombres personales ibéricos estén compuestos por dos formantes. Es cierto que se conocen antropónimos reducidos a un único elemento.³⁴ Pero

²³ Solin 2003, p. 818.

²⁴ *MLH* III-1 n° 19.

²⁵ Véase a este respecto Ferrer 2005, con la bibliografía anterior.

²⁶ *CIL* I² 709: *Adimels, Adingibas, Balciadin, Nalbeaden y Sosinaden*.

²⁷ Liria, *CIL* II 3796.

²⁸ Sinarcas, *CIL* II 4450.

²⁹ Sádaba, *CIL* II 2970, aunque la lectura de este último nombre es problemática.

³⁰ Livio, XXXIII, 44, 4, ed. Teubner.

³¹ *MLH* III G.12.2.

³² Siles 1978.

³³ Véase Correa 1992, p. 264-265.

³⁴ Por ejemplo, *Beles* en *CIL* I² 709.

teniendo en cuenta que la norma en los sellos sobre cerámica es que los nombres sean apocopados y que en la estampilla que nos ocupa también se ha abreviado el gentilicio, lo más probable es que se haya elidido el segundo formante del nombre ibérico.

La posibilidad de clasificar cómo ibérico el *cognomen* del personaje es muy relevante, pues si en la región costera de la actual Cataluña se documenta un gran número de inscripciones ibéricas en los siglos anteriores a la Era,³⁵ a partir del reinado de Augusto se produce una sustitución del ibérico por el latín como lengua escrita.³⁶ En el territorio actual de Cataluña los testimonios más modernos parecen ser un esgrafiado sobre *terra sigillata* itálica (forma Godineau 1) recuperado en Badalona y datado en el último cuarto del siglo -I³⁷ y un grafito parietal de difícil lectura exhumado en la *uilla* romana de Molins Nous (Riudoms, Tarragona) y fechado a finales del siglo -I o comienzos de la siguiente centuria.³⁸ Es igualmente llamativo que, como ya se ha comentado en la introducción, en las inscripciones latinas de época imperial los nombres ibéricos documentados sean escasísimos.³⁹ En los nutridos *corpora* epigráficos de Ampurias, Barcelona y Tarragona a penas se puede citar el ejemplo de *Lacerilis*, atestiguado en un epígrafe de Ampurias.⁴⁰ Próximo a la comarca de la que procede el sello sólo puede reseñarse un epígrafe de Tarrasa,⁴¹ datado en época augustea y en el que aparece un matrimonio en el que ambos conyugues portan *cognomina* ibéricos: *Titiniaie · P(ublii) · f(iliae) / Bastogaunini / M(arcus) Licinius / Neitinbeles / coniugi*.⁴²

III- SELLOS IBÉRICOS SOBRE *DOLLA*

Es importante subrayar que entre la epigrafía ibérica de los dos últimos siglos de la Era en la actual región de Cataluña se documentan varios sellos sobre *dolia*.⁴³ Se trata de un grupo menos nutrido que las estampillas con inscripciones ibéricas sobre

³⁵ *MLH* III-2 región C.

³⁶ Simón 2013a.

³⁷ Torra 2009, p. 14.

³⁸ Panosa 2015, n° 12.

³⁹ Véase para Cataluña el trabajo de Moncunill 2010.

⁴⁰ *CIL* II 4625.

⁴¹ *CIL* II 6144.

⁴² *MLH* III-1 n° 21, 28, 31 y 89.

⁴³ Olesti 1998.

tinajas procedentes de los yacimientos del sur de Francia y del valle del Ebro,⁴⁴ pero muy significativo para interpretar el sello que ahora nos ocupa. Dos de estas marcas aparecen impresas sobre un mismo *dolium* de pequeñas dimensiones recuperado en Guissona, con labio exvasado y perfil en S, probablemente de fabricación local y datado en el siglo -I.⁴⁵ Recogen ambos sellos textos muy similares, aunque no idénticos (**titis** y **totos**) y difíciles de interpretar.⁴⁶ Mayor interés tienen las dos improntas, ambas incompletas, realizadas con un mismo *signaculum* y exhumadas en Can Feu (Sant Quirze de Vallès), ya que se trata del mismo lugar donde también se ha recuperado una marca de *L. Licinius Chres(imus)*. M. I. Panosa las fecha en el primer cuarto del siglo -I y su lectura e interpretación también presentan, por desgracia, serios problemas.⁴⁷ Por su parte, en Ca l'Estrada (Canovelles) se ha descubierto un conjunto de cinco estampillas de un mismo *signaculum*. Se trata de un asentamiento rural ibérico a cuya fase más moderna, siglo -I, corresponde un edificio en el que se han recuperado los cinco fragmentos de *dolia* impresos con el texto: **mltunśor**, que parece un nombre personal, ya que puede reconocerse un bien documentado formante onomástico *śor*,⁴⁸ aunque el primer elemento, por contra, carece de buenos paralelos.⁴⁹

Finalmente, el más interesante de este pequeño grupo de sellos ibéricos sobre este tipo de contenedores es el procedente de Jardí Park (Premià de Dalt, Barcelona). Es un recipiente realizado con la pasta cerámica característica de los *dolia* romanos,⁵⁰ pero sobre su cuello aparece impreso un sello ibérico: **laurko** (fig. 2), interpretable como un nombre personal compuesto por el formante *laur*⁵¹ y el sufijo *-ko*.⁵² El fragmento impreso se recuperó en un silo, en el que mayoritariamente se exhumaron materiales de época republicana, aunque también algunos fragmentos de *terra sigillata*.⁵³

⁴⁴ Simón 2013, ED1-22 y 27-34, con la bibliografía anterior.

⁴⁵ Pera 2003, p. 242-248.

⁴⁶ Simón 2013, ED25-26.

⁴⁷ Panosa 2001; Simón 2013, ED24.

⁴⁸ *MLH* III-1 n° 108.

⁴⁹ Ferrer 2013.

⁵⁰ Olesti 1995, p. 75.

⁵¹ *MLH* III-1 n° 84.

⁵² *MLH* III-1, p. 203-204. Simón 2013, ED23.

⁵³ Coll 2004, p. 203-208.

Figura 2: Sello ibérico de Jardí Park (Museu de l'Estampació de Premià de Mar; fotografía del autor).

Los *dolia* son un tipo de contenedor infrecuente en los yacimientos catalanes hasta el siglo I antes de la Era.⁵⁴ Según Olesti la aparición de estos grandes contenedores cerámicos en comarcas como el Maresme a finales de época republicana se debe a un cambio en la producción agrícola: el cultivo del cereal, tradicionalmente almacenado en silos, es sustituido por la vid, para cuya fermentación y provisión se emplean los *dolia*.⁵⁵ La incipiente producción vinícola en la costa catalana a finales de la republica se manifiesta igualmente en la elaboración de ánforas que imitan formas itálicas – imitaciones de Dressel 1 y tipo Layetana 1/Tarraconense 1 – entre las que se documentan sellos latinos⁵⁶ y varias estampillas ibéricas. Dos de ellas fueron recuperadas en el *ager* de *Tarraco* y la tercera en Zaragoza.⁵⁷ Estos sellos también documentan la participación de personajes de origen local en la producción del vino.⁵⁸

En resumen, en el periodo republicano se inicia en la región la fabricación de nuevos recipientes para la producción y transporte del vino: *dolia* y ánforas que copian formas itálicas. Incluso en un primer momento se llegan a emplear hornos en los que se elaboraban cerámicas ibéricas y pastas características de la tradición alfarera local para producir ánforas de imitación Dressel 1.⁵⁹ En estas producciones aparecen sellos en

⁵⁴ Burch 1996, p. 210-214.

⁵⁵ Olesti 1996-1997.

⁵⁶ *ELRH* SC5-18.

⁵⁷ Simón 2013, EA4-5.

⁵⁸ Aguarod 1992, p. 113; Olesti 1996-1997, p. 439-440; Keay 2004, p. 101; Revilla 2007, p. 1185.

⁵⁹ Berni, Miró 2013, p. 64-65.

latín, que mencionan personajes con onomástica romana, y una minoría de estampillas inscritas en ibérico; en los *dolia*, por su parte, solo se documentan sellos ibéricos. Esta situación cambia a partir de época de Augusto, cuando se desarrolla especialmente la producción vitivinícola en la Layetania, cuando se documenta un mayor número de sellos y cuando desaparecen los ejemplares en lengua vernácula y solo se atestiguan sellos en latín, que recogen nombres romanos o en su defecto griegos, pero en los que ya no aparecen antropónimos vernáculos excepto el ejemplar objeto de este trabajo.⁶⁰

IV- CONCLUSIONES

En época imperial las marcas ibéricas desaparecen. La ya mencionada y casi total desaparición de la onomástica ibérica impide reconocer a los individuos de origen ibérico en la epigrafía latina del Principado. Son muy pocas las excepciones y una de ellas la representa *L. Licinius Adin*. Por lo que respecta a determinar la condición social de este personaje, ha jugado un importante papel el paralelo que ofrece *L. Licinius Chresimus*. La falta de filiación y su *cognomen* griego han servido para que se le haya identificado como un liberto de la *gens Licinia* y también como liberto de esta misma familia se ha clasificado a *L. Licinius Adin*.⁶¹ O. Olesti y C. Carreras creen que *Chresimus* trabajaría como *institor* al cargo de los negocios de su antiguo *dominus*, relacionados con la producción del vino y concretamente con la elaboración de *dolia*, cuyos sellos sobre este tipo de contenedores han aparecido, como ya hemos visto, en diferentes puntos de fabricación del vino layetano.⁶² Además, el *dolium* de Santa Margarida sellado por *Chresimus* ostenta una segunda estampilla, en la que se lee *Fidelis fecit*, que se ha clasificado como esclavo del anterior y como el trabajador manual que realizó la tinaja.⁶³ Efectivamente, se trata de un individuo que porta como único nombre un *cognomen* latino que es muy común entre los esclavos.⁶⁴

Es plausible reconocer un perfil social similar al de *Chresimus* en el caso de *L. Licinius Adin*, esto es: un liberto de la *gens Licinia* dedicado a la fabricación de *dolia*, al que probablemente no debe clasificarse como alfarero, en el sentido de artesano manual, sino como *officinator* o *institor*. La peculiaridad de este personaje es el hecho

⁶⁰ Berni, Miró 2013; Olesti 2016.

⁶¹ Olesti, Carreras 2013, p. 183.

⁶² Olesti, Carreras 2008, p. 99; Olesti, Carreras 2015.

⁶³ Berni, Carreras, Olesti 2005, p. 177, fig. 2; Olesti, Carreras 2008, p. 99.

⁶⁴ Kajanto 1983, p. 254.

de que porte un *cognomen* ibérico, que permite presumir su origen local. Su testimonio es importante ya que los antropónimos ibéricos en la epigrafía latina imperial son escasísimos y ello dificulta poder estudiar la historia de las poblaciones locales de esta parte de Hispania a partir del reinado de Augusto. Esta situación contrasta con la del interior peninsular, en la que la onomástica indígena es frecuentísima en la epigrafía latina imperial, incluso en los sellos sobre cerámica, que documentan la participación de artesanos locales en producciones de todo tipo, incluidas algunas novedosas como la *terra sigillata* o las *tegulae*. Sirva como ejemplo de lo anterior el pequeño grupo de individuos con nombres personales hispano-celtas documentado en el *corpus* de sellos del conjunto alfarero de Tricio, entre los que se cuentan *Cantaber*, *Reburrus*, *Val(erius) Reburrinus*, *Titius Sangenus* y *Titius Aio*,⁶⁵ y los productores consignados en las estampillas sobre tejas en Segóbriga: *Retucenus Elocum*, *Turanus* y *Antirus*.⁶⁶

En el caso de la costa catalana, la producción de contenedores para el vino, ya sea para su transporte o provisión, ánforas y *dolia* respectivamente, se comienza a desarrollar en época tardorrepublicana. En estas producciones aparecen sellos con textos latinos, como ya hemos visto, pero también un pequeño grupo de estampillas con letreros ibéricos. Estas últimas documentan la participación de la población local en un nuevo negocio: la producción y exportación del vino, con el que va aparejado una notable industria alfarera. En época imperial, especialmente durante el siglo I, la producción del vino layetano experimenta un desarrollo notable y son numerosas las estampillas sobre cerámica, sin embargo, la latinización completa del registro onomástico impide determinar si la población local representada por los citados sellos ibéricos sigue participando en esta producción, por ahora el sello de *L. Licinius Adin* representa la única excepción.

El lugar de hallazgo se puede adscribir al *territorium* de la ciudad de *Barcino*, que había acuñado moneda con su nombre en ibérico (**bar̄keno**)⁶⁷ y en cuyo solar se han recuperado inscripciones vernáculas.⁶⁸ Sin embargo, la creación de la colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino en el reinado de Augusto supone la desaparición de los textos vernáculos e incluso es casi inexistente la onomástica indígena en el amplio *corpus* epigráfico local, tal y como ha subrayado M. Mayer.⁶⁹ Las excepciones, sin embargo, son

⁶⁵ Simón 2016.

⁶⁶ Abascal, Cebrián, Riquelme 2000.

⁶⁷ *MLHI* A.6.11.

⁶⁸ *MLH* III C.8; Panosa 1999, p. 281-282.

⁶⁹ Mayer 2005.

nombres célticos: *Atisi* (gen.) y [*A*]ssedillus, ambos documentados en inscripciones de cronología temprana y que, en el primero de los casos, es el patronímico de un magistrado local: *C. Coelius Atisi f.*,⁷⁰ que según Mayer se explica por ser el personaje un colono proveniente de una provincia de población céltica como la Cisalpina o la Narbonense.⁷¹ Efectivamente, la fundación de la colonia supone la completa latinización del registro escrito y de la onomástica, que impide rastrear cuál fue el destino de la población local tras el establecimiento de los colonos, si fueron expulsados, si fueron promocionados jurídicamente o si permanecieron con el estatuto de *incolae*.⁷² *L. Licinius Adin* es, por el momento, el único individuo que aparece en la epigrafía de época imperial de la ciudad y su territorio, sea monumental o sobre *instrumentum*, para el que se puede suponer un origen local a juzgar por su *cognomen*.

⁷⁰ *CIL* I² 2673.

⁷¹ Mayer 2005, p. 262.

⁷² Gagliardi 2006.

Bibliografía

Abreviaturas

- ELRH = B. Díaz Ariño, *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona, 2008.
 IRC = G. Fabre, M. Mayer, I. Rodà, *Inscriptions romaines de Catalogne*, Paris, 1984-2002.
 MLH = J. Untermann, *Monumenta Linguarum Hispanicarum*, Wiesbaden, 1975-1997.

Estudios

- Abascal J. M. (1994), *Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania*, Murcia.
- Abascal J. M., Cebrián R., Riquelme T. (2000), “*Retucenus Elocum, Turanus, Antirus* y la producción de *tegulae* en *Segobriga*”, *Anales de Prehistoria y Arqueología de la U. de Murcia*, 16, p. 187-197.
- Aguarod C. (1992), “Un ánfora Tarraconense 1/Layetana 1 con sello ibérico procedente de Salduie”, *Boletín del Museo de Zaragoza*, 11, p. 109-116.
- Berni P., Carreras C. (2013), “Corpus epigràfic de segells em àmfores, *dolia*, *tegulae* i guerres de ceràmica”, en *Barcino II. Marques i terrisseries d'àmfores del Baix Llobregat*, Barcelona, p. 127-285.
- Berni P., Carreras C., Olesti O. (2005), “La *gens Licinia* y el nordeste peninsular. Una aproximación al estudio de las formas de propiedad y de gestión de un rico patrimonio familiar”, *Archivo Español de Arqueología*, 78, p. 167-187.
- Berni P., Miró J. (2013), “Dinámica socioeconómica en la Tarraconense oriental a finales de la república y comienzos del imperio. El comercio del vino a través de la epigrafía anfórica”, *Tarraco Biennial. Actes 1^{er} Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Anti*, Tarragona, p. 63-83.
- Burch J. (1996), “L'ús de sigtes en època republicana al nord-est de Catalunya”, *RAP*, 6, p. 207-216.
- Coll R. (2004), *Història arqueològica de Premià*, Premià de Mar.
- Colls D., Domergue C., Guerrero V. (1986), “Les lingots de plomb de l'épave Cabrera 5 (île de Cabrera, Baléares)”, *Archeonautica*, 6, p. 31-80.
- Corell J. (2005), *Inscripcions romanes del País Valencià*, II, *L'Alt Palància*, Edeba, Lesera i el seus territoris, Valencia.
- Correa J. A. (1992), “Representación gráfica de la oposición de sonoridad en las oclusivas ibéricas (semisilabario levantino)”, *AION*, 14, p. 253-291.
- Corzo S., Pastor M., Stylow A. U., Untermann J. (2007), “*Betatun*, la primera divinidad ibérica identificada”, *Palaeohispanica*, 7, p. 251-262.
- Criniti N. (1970), *L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone*, Milano.

- Díaz B., Estarán M.J., Simón I. (en prensa), "Writing, Colonization and Latinization in the Iberian Peninsula", en A. G. Sinner, J. Velaza (eds), *A Companion to Palaeohispanic Languages and Epigraphies*.
- Ferrer J. (2013), "Àltunòr: un nou model de segell ibèric procedent de Ca l'Estrada (Canovelles, Barcelona)", *Saguntum*, 45, p. 161-169.
- Ferrer J. (2005), "Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores", *Palaeohispanica*, 5, p. 957-982.
- Gagliardi L. (2006), *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani*, Milano.
- Keay S. (2004), "El territorio", en X. Dupré, *Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco*, Roma, p. 97-109.
- Kajanto I. (1982), *The Latin cognomina*, Roma.
- Lozano Velilla A. (1998), *Die griechischen Personennamen auf der iberischen Halbinsel*, Heidelberg.
- Mayer M. (2005), "La onomástica indígena en la zona norte del conventus Tarraconensis", *Palaeohispanica*, 5, p. 259-272.
- Moncunill N. (2010), *Els noms personals ibèrics en l'epigrafia antiga de Catalunya*, Barcelona.
- Moncunill N., Velaza J. (2011), "Abiner, Abinericus, Abinnericus", *Sylloge Epigraphica Barcinonensis*, 9, p. 59-62.
- Moret L. (2004), *Can Pedrerol Baix*, Memoria de excavación, <http://calaix.gencat.cat/handle/10687/122330>.
- Moret L., Carreras C., Miró C. (2013), "Terrisseries al voltant de la riera de Rubí: can Tintorer (el Papiol) i can Pedrerol de Baix (Castellbisbal)", en *Barcino II. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat*, Barcelona, p. 17-32.
- Olesti O. (2016), "El paisaje social de la producción vitivinícola layetana: la génesis de un modelo de éxito", en R. Járrega, P. Berni, *Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo*, Tarragona, p. 154-162.
- Olesti O. (1998), "Els inicis de la producció vinícola a Catalunya: el paper del món indígena", en *El vi a l'antiguitat: economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental. II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana*, Badalona, p. 246-257.
- Olesti O. (1996-1997), "Els primers productors d'àmfores vinícoles al Maresme (s. I a.C.)", *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 36, p. 425-448.
- Olesti O. (1995), *El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C.)*. *Studi d'arqueomorfologia i història*, Mataró.
- Olesti O., Carreras C. (2015), "De *servus* a propietari agrícola: el esclavo en el mundo de la producción anfórica en el *Ager Barcinonensis*", en *Actes XXV Congrés de GIREA*, Besançon, p. 561-587.
- Olesti O., Carreras C. (2013), "Le paysage social de la production vitivinicole dans l'*ager Barcinonensis*: esclaves, affranchis et *institores*", *Dialogues d'histoire ancienne*, 39/2, p. 147-189.

- Olesti O., Carreras C. (2008), "Tierra y libertad: libertos e institores en el *Ager Barcinonensis* (Barcelona)", en *Arqueología e historia del mundo antiguo: contribuciones brasileñas y españolas*, Oxford, p. 93-102.
- Panosa M. I. (2015), *Inscripciones ibéricas de les comarques de Tarragona*, Tarragona.
- Panosa M. I. (2001), "Novedades de epigrafía ibérica en Cataluña y algunos aspectos metodológicos", en F. Villar, M. P. Fernández (eds), *Lengua y cultura prerromanas de Hispania. Actas del VIII Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica*, Salamanca, p. 511-540.
- Panosa M. I. (1999), *La escritura ibérica en Cataluña y su contexto socioeconómico (siglos V-I a.C.)*, Vitoria.
- Pera J. (2003), "Epigrafía ibérica a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra)", *RAP*, 13, p. 237-255.
- Revilla V., (2007), "Onomástica en epigrafía anfórica de la Hispania Tarraconense: algunas consideraciones sobre el significado y métodos de análisis", en *Acta XIII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae*, Barcelona, p. 1183-1192.
- Rodà I. (2014), "Lucius Licinius Sura, Hispanus", en *Trajan und seine Städte*, Cluj-Napoca, p. 21-35.
- Siles J. (1978), "Einheimische Eigennamen auf einem hellenistischen Mosaik", *Beiträge zur Namensforschung*, 13, p. 331-340.
- Simón I. (2016), "Los alfareros de *terra sigillata* hispánica con nombre indígena", *Palaeohispanica*, 16, p. 95-113.
- Simón I. (2014), "*Tanniber*: un productor de metal de posible origen ibérico", *Pallas*, 97, p. 181-192.
- Simón I. (2013), *Los soportes de la epigrafía paleohispánica. Incripciones sobre piedra bronce y cerámica*, Zaragoza-Sevilla.
- Simón I. (2013a), "El final de las escrituras paleohispánicas", *Palaeohispanica*, 13, p. 167-186.
- Solin H. (2003), *Die griechischen Personennamen in Rom*, Berlín.
- Torra F. (2009), "Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo", *Carrer dels arbres*, 20, p. 7-24.
- Untermann J. (1979), "Eigennamen auf iberischen Inschriften", en A. Tovar, M. Faust, F. Fischer, M. Koch (eds), *Actas del II Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica*, Salamanca, p. 41-67.
- Velaza J. (2015), "*Salaeco*: un teónimo ibérico", *ZPE*, 194, p. 290-291.